

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ТОҲИРОВ Ойбек Собир ўғли

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
катта ўқитувчи*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841947>

СОДИҚЖОН НОСИРОВНИНГ ШЕЪРИЙ МАТНЛАР УСТИДА ИШЛАШ МАҲОРАТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзининг самарали ижодий, назарий ва амалий изланишлари, кенг тармоқли тажрибалари билан санъат таълимида самарали фаолият кўрсатиб келган, доцент Носиров Содиқжон Носировичнинг “Шеърий матнлар устида ишлаш” ҳамда халқ оғзаки ижодида “Сўзнинг кучи” ҳақидаги илмий педагогик ишлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: шеърият, шеърий матнлар, ижро, шеърда образлилик, халқ оғзаки ижоди.

МАСТЕРСТВО САДИКЖАНА НАСЫРОВА В РАБОТЕ НАД ПОЭТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о научно-педагогической работе доцента Насырова Садикжона Насыровича, который плодотворно работал в области художественного образования своими плодотворными творческими, теоретическими и практическими исследованиями, многопрофильным опытом “работы над поэтическими текстами”, а также о силе “слова” в устном народном творчестве.

Ключевые слова: поэзия, поэтические тексты, перформанс, образность в поэзии, устное народное творчество.

SADIKZHON NOSIROV'S SKILL IN WORKING ON POETIC TEXTS

ANNOTATION

This article talks about the scientific pedagogical work of dosent Nasirov Sadikzhon Nosirovich on “work on poetic texts” and on the power of “word” in folk oral creativity, which has been effectively functioning in art education with its effective creative, theoretical and practical research, multidisciplinary experiments.

KeyWords: poetry, poetic texts, performance, figurativeness in poetry, folk oral creativity.

Кириш. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедрасига ўқитувчи бўлиб иш бошлашимнинг илк куниданоқ, устозим Қодиров Рамз Турабовичнинг ёнларида ассистент-ўқитувчи сифатида ушбу фаннинг мен учун қизиқ ва сирли туйилган, талабалик пайтимданоқ ўзига оҳанрабодай тортган “Шеърят ва шеърый матнлар билан ишлаш маҳорати” сирларини ўрганишга киришиб кетдим.

Бу борада алоҳида, ўзига хос услубда ишлаган устозлардан кимларни ўрганишим керак деган савол кўндаланг турар эди?. Бир куни устозим, Носиров домла ҳақида гапириб, у кишини 2-курс мусикали театр актёрлиги таълим йўналиши талабаларига “Маҳорат дарси” ўтиб бериш учун таклиф қилганларини, шеърят оламига доир савол-жавоблар бўлиши ва мен ҳам ўзим учун қизиқ бўлган нарсаларни ўрганиб, билиб олишим учун қулай имконият эканлигини айтдилар.

Устозим айтган, мен кутган кун келди. Лутфихоним Саримсоқова номи берилган ижодий устахона эшиклари очилиб, Носиров Содикжон Носирович кириб келдилар. Домлани биринчи мартаба кўришим эди, тўғриси айтсам, ҳозир шу ижодий учрашувда шеърят ҳақида ўзимни қизиқтирган ҳамма саволларимни бераман, домлани сўроқ саволларга кўмиб ташлайман деган фикрим билан ҳаяжонда турар эдим.

Бирдан Содикжон ака саҳнага чиқишимни ва ўзим ёқтирган шеърдан айтиб беришимни шу орқали мен қилган ижрога боғлаб шеърятда муҳим саналган, бугун талабаларга ва ёш педагогларга жуда зарур бўлган нарсалар ҳақида гапириб беришларини айтиб қолдилар. Шунда талабалик йилларимда ёд олган Усмон Азим қаламига мансуб Бахшиёна туркумидан “Элбек бахшининг дарди” шеърини ўқий бошладим.

Шеърнинг тўртинчи ёки бешинчи мисрасига келганимда, Содикжон домла бирдан мени тўхтатдилар ва “Шеърда образ бўлиши керак, шоир хаёлидаги қаҳрамонини тилидан тўкилган сўзларни унинг дардини қоғозга туширади, ижрочи-актёр эса ўша қаҳрамон “образ”ида уни жонлантиради! Агар шеър уйғоқ, жонли, аниқ бир образда айтилмаса, “тирилмаса” билингки, томошабин, тингловчи таъсирланмайди, шу доим ёдингизда бўлсин” дедилар ва суҳбат давом этди. Ўшанда мен Содикжон Носировнинг бу сўзларидан “мен кидирган одам шу, шу кишидан шеърят оламига кириш ва унинг бепоён уммонида сузиб, сир-синоатларини, ижро техникасини, шеърый матнлар устида қандай ишланиши керак эканлигини ўрганаман деб, ўзимга мақсад қўйдим ва Содикжон аканинг илмий педагогик йўли, ҳаёти ва ижодини ўрганишга киришдим”.

Асосий қисм. Содикжон Носиров ҳақида изланар эканман, умрининг 35 йилдан кўпроғини педагогикага, айнан “Саҳна нутқи” фани ривожига бағишлаганини, шу давр мобайнида “Эстрада актёрлиги”, “Драма режиссёрлиги”, “Телевидение режиссёрлиги” гуруҳларида театр, кино, телевидение санъатида серқирра ижодий мезонни эгаллаб, муҳлислари, томошабинларини ром этиб, обрў қозонгани ва қатор актёр ва режиссёрларга устозлик қилганини шохиди бўлдим. У ўзбек театр санъатининг атоқли намоёндалари билан ҳамкорликда ишлаб, юзлаб шогирд тарбиялаганини, уларни сўзга бўлган меҳрини оширгани ва сўзни азиз билганини ўргандим.

Доцент, Носиров Содикжон Носирович

*Ўзбекистон Республикаси Маданият
Вазири, Назарбеков Озодбек Аҳмадович
билан*

Содиқжон Носиров "Саҳна нутки" фани бўйича республика телевидение ва радиоси ҳамда театрларида самарали ижод қилаётган актёрлар, режиссёрларга ҳам мураббийлик қилган. Ўзбекистон халқ артисти М.Дадабаева, Ш.Рамазонова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Б.Холмирзаев, Э.Ёрбеков, Ш.Қаюмов, радио дикторларидан М.Мавлонов, Н.Мамажанова, "Нихол" мукофоти совриндори С.Саидбекова каби таниқли санъаткорларнинг шаклланиши ва камол топишида ҳисса қўшган. У ўзининг узок йиллар мобайнида олиб борган илмий тадқиқоти натижасида "Ўзбек халқ ижодида ижодкорлик ва ижрочилик маҳорати" мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади.

Санъатшунос ва фольклоршунос сифатида турли йилларда жуда кўплаб илмий ва оммабоп "Дўмбира тилга кирганда", "Қўшиқ-кулги ҳамиша ҳамроҳ", "Дўстлик экспедицияси", "Ижод дурдоналарини излаб", "Кулги байрами", "Олтойга сафар", "Олтой бўйлаб" мақолаларини чоп этган. "Сарчашма излаб", Бахши шоирлар маҳорати" каби телекўрсатувлар тайёрлаган "Болалар фольклор ўйинлари" телевизион кўрсатуви сценарийси муаллифи сифатида кўпгина радио эшиттиришларни олиб борган.

Институтда ўтказиладиган профессор-ўқитувчилар илмий конференцияларида "Сўз санъатида таҳлил ва талқин муштараклиги", "Шеър ижрочилиги ва унинг актёрлик маҳоратини шаклланишидаги роли", "Шеърхонлик (шеър ўқишни ўргатишнинг назарий ва амалий усуллари хусусида)" каби марузалари институтда чоп этилган "Санъат таълими йилномаси"га киритилган.

Ўзбекистон Фанлар Академиясида ўтказилган конференциясида "Ўзбек халқ бахшиларининг ижрочилик маҳорати" мавзусидаги маърузаси илмий мақолалар тўпламида чоп этилган. "Грани искусства бахши-шоира (о творчеством исполнительском мастерстве в узбекском фольклоре)" номли мақоласи Ўзбекистон Фанлар Академиясининг "Музыкальное, театральное искусство и фольклор" номли китобида чоп этилган. Кореянинг Сеуль ва Каннам шаҳарларида бўлиб ўтган Халқаро илмий конференциясида "Узбекские народно-эпические жанры" мавзусида илмий маъруза қилган ва у Каннам университетининг илмий мақолалар тўпламида ўзбек ва корейс тилларида чоп этилган.

Илмий экспедицияларда узок Тоғли Олтой ўлкасида Олтой миллатининг, Молдавиянинг Бессарабия ўлкасида яшовчи туркий авлодлар "гагаузлар"ларнинг қадим тарихи, удуми, урф-одатлари, оғзаки ижоди, маданий ва маънавий ҳаёти ҳақида ҳамда "Алпомиш" достонининг 1000 йиллигига бағишлаб достонни қиёсий чоғиштириш бўйича илмий маълумотлар жамлаган. Содиқжон Носиров ўзининг камтарлиги, иродаси, меҳнатсеварлиги, изланувчанлиги, кафедра ва институт профессор-ўқитувчиларига, айниқса, ёш педагогларга бўлган ҳурмат-эътибори, самимийлиги билан эътибор қозонганлигини ўқиб, изланиб, шу инсон каби келажакда етуқ педагог бўлишни илмда ва ижодда ҳам доим олға юришни ўз олдимга мақсад қилиб қўйдим.

Хулоса. Телевидение ва катта саҳналарга чиқиб, томошабинга юзланаётган телебошловчилар, театр ва кино актёрлари нутқидаги камчиликлар, айтаётган шеърларнинг таъсирчанлиги йўқолиб бораётганлиги долзарб мавзулардан биридир. Ўзбек ва жаҳон бадий сўз санъати жонқуярларининг шеър ижрочилик маҳоратидаги асосий назарий ва амалий ижро жараёнларини бўлажак театр ва кино актёрларига, телерадио бошловчи сухандонларига сингдириш, бугунги кунда янада чуқур маъно касб этмоқда. Содиқжон Носировнинг ижодий, амалий ва назарий меросини ўрганиб, шуни гувоҳи бўлдимки, улар ёзган илмий мақолалар, китоблар бугунги кунда биз каби изланувчан ва шу соҳага меҳр қўйган ҳар қандай санъат олами вакилини, шеърят ошносини тўғри йўлдан адашмасдан, кўзланган мақсадига олиб борувчи йўлчи юлдуз вазиғасини ўтайди десак адашмаймиз.

ЎзДСМИда Баходир Мағдиев билан талабалар учрашувида

ИҚТИБОСЛАР

1. Содиқжон Носиров билан бўлиб ўтган суҳбат, 01.02.2024 йил.
2. К.Имомов, Т.Мирзаев, Б.Саримсоқов, О.Сафаров. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди – Тошент: Ўқитувчи, 1990 йил.
3. Қодиров Р. Саҳна нутқи – Тошент: Замон, 2023 йил.